

HISTORY

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КАК ОСНОВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Гусейнова С.Р.

*Заведующий/преподаватель кафедры истории Азербайджана
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета*

PROTECTION OF HISTORICAL MONUMENTS AS THE BASIS OF HAYDER ALIYEV'S AZERBAIJAN IDEOLOGY

Huseynova S.

*Head/Lecturer of the Department of History of Azerbaijan,
Azerbaijan State Pedagogical University*

Аннотация

Среди ведущих качеств, которые ценят Гейдара Алиева как личность, государственного деятеля и лидера, всегда на первом месте были национальность и привязанность к национальным корням. Он продемонстрировал, что является национальным лидером до самых глубин своего сердца, за все время своего руководства Азербайджаном. Восстановление национальных ценностей нашего народа, сложившихся на протяжении истории, поднятие национальной культуры Азербайджана было одним из аспектов, определивших стиль руководства Гейдара Алиева. Как в 1969-1982, так и в 1993-2003 годах главной причиной достижения успешных результатов в области археологических исследований в Азербайджане были политическая воля Гейдара Алиева, большой организаторский талант и высокая ценность, которую он придавал материальным и культурным ценностям. людей. Гейдар Алиев, обладающий богатыми и глубокими историко-философскими знаниями, уделял большое внимание исследованию и пропаганде материальных и культурных памятников, принадлежащих нашему народу, и в целом очистке от искажений всех страниц истории. Выдвинутые Гейдаром Алиевым ценные мнения и предложения относительно древней истории нашего народа всегда принимаются археологами как программа будущей деятельности, и в этом направлении постоянно ведется работа.

Abstract

Among the leading qualities that value Heydar Aliyev as a personality, statesman and leader, nationality and attachment to national roots have always been at the forefront. He has demonstrated that he is a national leader to the deepest layers of his heart during all the times he led Azerbaijan. Restoring the national values of our people established throughout history, raising the national culture of Azerbaijan was one of the aspects that determined Heydar Aliyev's leadership style. Both in 1969-1982 and in 1993-2003, the main reason for achieving successful results in the field of archaeological research in Azerbaijan was the result of Heydar Aliyev's political will, great organizational talent and the high value he gave to the material and cultural values of the people. Heydar Aliyev, who has a rich and deep historical and philosophical knowledge, paid great attention to the research and promotion of material and cultural monuments belonging to our people, and in general, to cleaning all pages of history from distortions. The valuable opinions and proposals put forward by Heydar Aliyev regarding the ancient history of our nation are always accepted by archaeologists as a program of future activities, and work is constantly being carried out in this direction.

Ключевые слова: Гейдар Алиев, основы идеологии азербайджанства, материальные и культурные памятники, охрана археологического наследия, указы.

Keywords: Heydar Aliyev, the basis of the ideology of Azerbaijaniism, material and cultural monuments, protection of archaeological heritage, decrees.

С приходом к политической власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева закончилось равнодушное отношение к нашим историческим, археологическим и архитектурным памятникам, возросла вера нашего народа с древней и богатой историей в будущее. Изменилось отношение к исследованию наших исторических истин, наших природных ресурсов, наших материальных и культурных памятников. За годы руководства страной великий лидер Гейдар Алиев защита и популяризация нашего материального и культурного наследия достигли высокого уровня развития.

В 70-80-е годы прошлого века были проведены многочисленные археологические и этнографические экспедиции, обнаружены и собраны тысячи древних образцов материального и культурного наследия нашего народа. Помимо крупных городов, практически во всех регионах Азербайджана созданы историко-краеведческие музеи, созданы археологические базы для дальнейшего повышения эффективности археологических раскопок. Общенациональный лидер имеет множество ролей и заслуг в жизни предприятий и организаций, научных и образовательных учреждений, регионов и сел

Азербайджана. Те же слова относятся и к материальным памятникам культуры Азербайджана-археологическим, архитектурным, художественным и т.д. можно сказать и о поиске, охране и научном исследовании памятников. Великий лидер Гейдар Алиев лично посетил исторические памятники и места археологических раскопок и неоднократно отмечал необходимость их исследования и пропаганды (7, с. 1).

Одним из главных столпов идеологической базы идеологии азербайджанства Гейдара Алиева являются именно наши исторические памятники и их защита. Поэтому защита исторических памятников на фоне всестороннего и непрерывного развития Азербайджана в современное время считается одной из важных предстоящих задач. Благодаря вниманию и заботе Гейдара Алиева достижения археологов 1970-х и 1980-х годов позволили исследовать древние периоды истории и культуры азербайджанского народа. Эти материалы стали важным инструментом, широко используемым при подготовке многотомной истории Азербайджана, учебников для высших и средних школ. (2, с. 219).

Когда Гейдар Алиев пришел к руководству республики в 1969 году, одной из мер, которые он первоначально предпринял, было уточнение учета исторических и архитектурных памятников на территории Азербайджана и их перерегистрация. Для этого в регионы были направлены рабочие группы, состоящие из ученых Академии и сотрудников Министерства культуры. В результате было обнаружено и зарегистрировано множество новых памятников, ранее не зарегистрированных. В то же время стало известно, что некоторые памятники, ранее состоявшие на государственном учете, исчезли по неизвестным причинам в 50-60-х годах прошлого века. Выявлено, что надписи на некоторых памятниках были вновь удалены, их надписи уничтожены или к ним были намеренно сделаны фальшивые дополнения. Стало известно, что армяне, злоупотребляя человеческими отношениями, украли эти исторические памятники и вывезли их в Армению, либо занимались их разрушением и разрушением (6, л.1).

Равнодушное отношение к нашим историческим, археологическим и архитектурным памятникам изменилось в конце 60-х годов 20 века. Отношения с нашими природными ресурсами и историческими памятниками вышли на новый уровень. С этого времени перед исследователями, занимающимися исследованием древних пластов нашей истории, в соответствии с национальными интересами азербайджанского народа были выдвинуты конкретные требования и созданы все необходимые условия для реализации этих требований. В 1969 году, с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджана, в результате возросшей государственной заботы об охране и изучении памятников истории и культуры, случаи халатности, произвола, безразличия и некомпетентности, наблюдавшиеся в отдельных местах, были весьма многочисленны. серьезно предотвращено.

Доклады и выступления национального лидера, заявления и письма, архивные материалы

важны как ценнейшие первоисточники. Гейдар Алиев, как правило, дает подробное объяснение и анализ исторических событий, подробно излагает причины и последствия. Событиям и фактам дана достаточно объективная и справедливая научно-историческая и политическая оценка. Следует отметить, что все это представляет собой научно-методологическую и политическую основу, которая будет считаться чрезвычайно ценной как для современного, так и для будущих поколений историков.

Благодаря дальновидным мерам Гейдара Алиева охрана исторических и архитектурных памятников, принадлежащих нашему народу, стала более серьезной, изменилось отношение к их пропаганде. Ряд мероприятий был проведен под руководством великого лидера, который уделял большое внимание и заботу нашей истории и историко-культурным памятникам. Прежде всего состоялись обсуждения, определившие направления предстоящей работы на высшем уровне, были приняты законы и решения. Включение и обсуждение вопроса о состоянии памятников культуры в районе и мерах по их охране в повестку дня сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР в сентябре 1973 года было очень важным событием (8, с. 2).

Гейдар Алиев, уделявший особое внимание охране, реставрации и пропаганде национально-культурного наследия и исторических памятников азербайджанского народа, лично руководил расширением музейной сети, которая считается важным инструментом в этой области. По его инициативе 30 сентября 1970 года Бюро ЦК Компартии Азербайджана приняло специальное решение о повышении роли музеев в пропаганде истории и культуры Азербайджана. Одним из первых мероприятий в этом направлении стало празднование 50-летия Азербайджанского музея истории ЭА в 1970 году. Принято немало важных решений по укреплению материально-технической базы этого научно-пропагандистского учреждения, играющего важную роль в пропаганде нашей национальной истории, увеличению и обогащению количества выставленных там экспонатов.

В годы независимости в Азербайджанской Республике начался новый этап развития археологии. В первые дни своего возвращения на политическую арену Х.А. Алиев ни на минуту не забывал о проблеме исследования истории нашей страны даже в самые беспокойные времена. Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 8 июля 1993 года № 386 на базе сектора Археологии и этнографии в составе Института истории Академии наук Азербайджана был создан самостоятельный Институт археологии и этнографии. . Перед институтом была поставлена задача исследования основных проблем древней и средневековой истории и культуры Азербайджана на основе требований современной мировой науки (3, с. 85).

В период после восстановления нашей государственной независимости под руководством Гейдара Алиева развитие азербайджанской культуры вступило в новый этап. В этот период особое вни-

манье уделялось вопросам, которым в силу определенных политических и идеологических причин в годы советской власти уделялось внимание, а кроме сохранения и развития национального наследия были достигнуты успехи и в области внедрения это миру. Впервые в истории национальный политический курс Азербайджана стал реализовываться как часть независимой государственной политики.

После возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году ситуация в нашей республике постепенно стабилизировалась, были созданы благоприятные условия для возобновления научных исследований. Встреча Гейдара Алиева с учёными академии, задача переписать историю Азербайджана, которую он поставил перед историками и учёными, стала своего рода призывом к археологам вновь с большой решимостью приступить к работе. С этого времени отдельные археологические экспедиции постепенно вновь начали действовать и комплексовались в соответствии с новыми условиями. В годы независимости в Азербайджанской Республике начался новый этап развития археологии. В первые дни своего второго возвращения на политическую арену, даже в самые беспокойные времена, Гейдар Алиев ни на минуту не забывал вопрос исследования истории нашей страны. Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 8 июля 1993 года № 386 на базе сектора археологии и этнографии Института истории Академии наук Азербайджана был создан самостоятельный Институт археологии и этнографии. Перед институтом была поставлена задача исследования основных проблем древней и средневековой истории и культуры Азербайджана на основе требований современной мировой науки.

Благодаря личной инициативе и непосредственному руководству Гейдара Алиева сохранение материального и культурного наследия Азербайджана, создание совершенной правовой базы для научных исследований имели большое значение для государства, только что обретшего независимость. Так, за подписью общенационального лидера были приняты республиканские законы от 10 апреля 1998 года «Об охране памятников истории и культуры» и «О присоединении Азербайджанской Республики к Европейской конвенции об охране археологического наследия». 20 октября 1999 года были приняты. В этих Законах были разъяснены правовые основы сохранения, исследования и использования памятников и показано, что все это имеет государственное значение. При этом в включенных в специальные статьи о состоянии памятников в оккупированных регионах отражалась необходимость постановки вопроса перед международными организациями по контролю за охраной памятников на этих территориях (5, с. 7).

По рекомендации Гейдара Алиева началась интеграция азербайджанских археологов в мировую археологию Грузии и т.д. научное сотрудничество с такими странами, как Первые международные экспедиции были созданы во время руководства Гейдара Алиева в Азербайджане. Наши археологи принимали непосредственное участие в программах ЮНЕСКО «Великий шелковый путь»

и «ИНТАС-2000». Национальный лидер подписал Указ от 26 октября 1998 года «О мерах, связанных с выполнением решений Международной Бакинской конференции по восстановлению «Исторического Шелкового пути» (9, с. 47). Гейдар Алиев во всей своей деятельности высоко оценивал труд ученых и интеллектуалов, время от времени встречался с ними и обменивался идеями. 21 сентября 1993 года на встрече с интеллектуалами в Академии наук Азербайджанской Республики он сказал: "Если мы хотим представить Азербайджан миру как независимое государство, нам необходимо поделить древней историей Азербайджана, путь, пройденный ею за столетия, как наших граждан, так и ученых всех стран, нашей республики. Мы знакомим людей, проявляющих интерес. В этой области перед нашими историками стоят огромные задачи, и на них ложится большая ответственность. Я говорил тогда, когда работал в Азербайджане, и сейчас придерживаюсь этих слов, что готов создать все условия для наших историков. При условии, что в обмен на эти условия мы сможем получить от наших историков произведения, хорошо отражающие историю Азербайджана для сегодняшнего дня, для будущих поколений и для всего будущего. Поэтому с этой точки зрения я хочу затронуть один вопрос: историю нельзя искажать.

Ильхам Алиев с большим успехом продолжает политику исследования, защиты и популяризации материальных и культурных памятников, заложенных великим лидером Гейдаром Алиевым. Благодаря многочисленным распоряжениям главы государства археологические и этнографические науки Азербайджана достигли уровня ведущих научных учреждений мира в этой области, был реформирован Институт археологии, этнографии и антропологии. Ярким примером тому является указ Ильхама Алиева от 11 июня 2007 года «Об охране историко-культурных ресурсов, расположенных на территории Гобустанского государственного историко-художественного заповедника», 19 декабря 2007 года «Историческая территория села Хыналыг». Губинского района Азербайджанской Республики» от 19 декабря 2007 года. «Об объявлении Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника «Хыналыг» и комплекса пещер, охватывающего часть хребта Кешикчидаг на территории Агстафинского района, «Государственный историко-культурный заповедник Азербайджанской Республики «Кешикчидаг»» от 5 февраля 2008 года «Азербайджан» из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Выделение одного миллиона манатных средств Институту археологии и этнографии Национальной академии наук», от 04 2009 года «Национальная стратегия развития науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах» и «Национальная стратегия развития науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах» «О утверждении Государственной программы по реализации стратегии», от 18 апреля 2012 года, «О некоторых мерах, связанных с созданием Гётепинского археологического парка», от 26 апреля 2012 года, «Материальный документ Института археологии и этнографии Национальной академии наук

Азербайджана» - об укреплении технической базы», от 31 октября 2018 года, «О дополнительных мерах, связанных с охраной исторической части города Шеки», от 22 октября 2019 года, «Чираггала-Шабран». территории исторических заповедников «Чираггала» и «Город Шабран» Об объявлении Государственного историко-культурного заповедника», «Об объявлении исторической территории Шамкирского района «Древний Шамкирский город» Государственной историко-культурной Заповедник», «Об объявлении исторической территории района Агсу «Средневековый город Агсу» Государственным историко-культурным заповедником и 8 декабря 2020 года Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации проекта по восстановлению материальных и культурных памятников. памятники и мечети на территориях, освобожденных от оккупации.

Список литературы

1. Гейдар Алиев на страже нашего культурного наследия (Фонд Гейдара Алиева) Баку 2001. С. 336.

2. Гейдар Алиев и культура (авторский коллектив) Баку 2008. 520 с., 219. Издательство «Нурлар».
3. Гейдар Алиев Общенациональный лидер (Редакция) Аппарата Президента Азербайджанской Республики. Президентская библиотека. Баку 2004. 122 с., с. 85. Издательство Преслиб.
4. Газета «Азербайджан», 3 июня 2014 г. Вопрос 3.
5. Газета «Халг», 28 августа 2018 г., стр. 3.
6. Газета «Республика», 22 января 2014 г. С 1-2
7. Газета «Халг», 28 апреля 2013. С 3.
8. Память 12 июля 2006 г. Стр. 2.
9. Хазарский университет «Археология Азербайджана». Баку 2018. Том 21 № 2.132 с., стр. 47.
10. Гейдар Алиев-100 «Сборник статей Республиканской научной конференции по приоритетным вопросам археологии, этнографии и антропологии в Азербайджане». Баку 2023. 416 с. Аббас Сеидов «Гейдар Алиев-100: Азербайджан на пути к подъему науки и образования» с.